

BOLALARNI SAHNALASHTIRISH FAOLIYATI ORQALI IJODKORLIK QOBILIYATLARINI O‘STIRISH

¹Fozilova Odina Nabiyevna, ²To‘ychiyeva Shoxidaxon Qaxramon qizi

¹ FarDU, Maktabgacha ta‘lim kafedrası dotsenti, f.f.f.d (FhD)

²FarDU, Maktabgacha ta‘lim yo‘nalishi, 3-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11045553>

Annotatsiya. Ushbu ilmiy maqola turli tadbirlar orqali bolalarda ijodkorlikni rivojlantirishning rivojlanish jihatlarini o‘rganadi. U yoshlikdan ijodiy qobiliyatlarni tarbiyalashning ahamiyatini va turli faoliyat turlari bolalarning ijodiy qobiliyatlarini oshirishga qanday hissa qo‘shishini o‘rganadi. Shuningdek, maqolada bolalarda ijodkorlikni rivojlantirishda ota-onalar, o‘qituvchilar va atrof-muhitning roli haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: ijodkorlik, faoliyatlar, ta‘lim, ota-ona tarbiyasi, kognitiv qobiliyatlar, muammolarni yechish, atrof-muhit.

Abstract. This research paper examines the developmental aspects of fostering creativity in children through various activities. It explores the importance of fostering creativity from a young age and how different activities contribute to children's creativity. The article also talks about the role of parents, teachers and the environment in the development of creativity in children.

Keywords: creativity, activities, education, parenting, cognitive abilities, problem solving, environment.

Teatr san‘ati bolalar uchun tushunarli va o‘zi ijro eta oladigan san‘at turi, chunki uning asosida o‘yin yotadi. Teatr tomoshabinga badiiy so‘z, xatti-xarakat, rang, musiqa bilan ta‘sir qo‘rsatadi. Bolalarda yoshligidanoq teatrga qiziqishini shakllantirish kerak, teatrga borish, teatrlashtirilgan o‘yinlarda, qiyin bo‘lmagan spektakllarda ishtirok etishi juda muhim. Bolalarning o‘yinga bo‘lgan ehtiyoji juda erta namoyon bo‘ladi. 2-3 yoshdanoq bolalar qiziqish bilan maymoq ayinqli, qo‘rqqoq qo‘yonni, ayyor tulkini taqlid qilib ko‘rsatadilar. Ular osonlik bilan bir obrazdan ikkichi obrazga kirishadilar. Ularning xarakatlari taqlid qilish, immitatsiya xarakterida, shu bilan birga juda emotsional. Sahnalashtirish faoliyatining asosiy maqsadi: sahnalashtirish faoliyati vositasida bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishdir. Sahnalashtirish faoliyatining vazifalari quyidagilardan iborat:

1. Sahnalashtirish faoliyatida bolalar ijodiy faolligini oshirish uchun shartsharoitlar yaratish (ijodiy ijrolarni rag‘batlantirish, qobiliyatini rivojlantirish, sahnaviy chiqishlarda erkin va dadil o‘zini tutish, mimika, erkin xarakatlar, intonatsiyalar va x.k. vositalari orqali improvizatsiyani paydo qilish)

2. Bolalarni teatr madaniyatiga jalb etish (teatr tuchunchasi bilan, teatr janrlari bilan , qo‘g‘irchoq teatri bilan tanishtirish.)

3. Pedagog teatrnı boshqa faoliyat turlari bilan xamkorligini ta‘minlashi (musiqa mashg‘ulotlari, jismoniy xarakatlar vaqtida, ekskursiyalar va boshqalar bilan)

4. Kattalar va bolalar bilan xamkorlikda ishlashi uchun sharoitlar yaratish(otaonalar, xamkasb va katta gurux bolalari xamkorligida kichik gurux bolalariga spektakllar namoyish etish)

5. Kichik yoshdagi bolalarga xurmat va o‘zini – o‘zi tushunishi uchun yaxshi mikroklımat yaratish.

Kichik yoshdagi bolalar — namoyishlardan minnatdor boʻladigan tomoshabindir. Asosiysi, ota-onalar bolalarni qayerga va qanday maqsadda olib borganliklarini tushinishlari kerak. Haqiqiy teatrqa bolalarni (masalan 2-3 yoshli bolalarni) olib borish hali erta. Bolalar spektakllari repertuarlari, qoida boʻyicha, bu yoshdagi bolalarga moʻljallanmagan. Shuning uchun teatrni uyda yoki bolalar bogʻchasida tashkil etishni maslahat beriladi.

Uch yoshgacha bolalarga oddiy bolalar qiziqib oʻynaydigan oʻyinchoqlar bilan tomoshalar qoʻysa boʻladi. Yangi oʻyinchoqlar (qoʻgʻirchoq, kuchukcha, ayiqcha va x.k.) bolalarda zavq, qiziqish, hayratlanish xislarini uygʻotadi. Bolalar bogʻchasida bolalar teatrini nimadan boshlash kerak? Bolalarni teatrlashtirilgan oʻyin faoliyatiga jalb qilish kerak, uning uchun tarbiyachi rejisyor boʻlishi va teatr tashkil eta olishi lozim. MTMda bolalar oddiy vaziyatlarni oʻyinchoqlar bilan ijro etishi, qoʻshiq kuylashi, sheʼr, ertak, hikoyalar kabi tanish adabiy asarlarni sahnalashtiradilar. Yangi qoʻgʻirchoqni bolaga tanishtirish vaqtida oddiygina syujet oʻylab topish kerak, masalan: kuchukcha adashib qoldi va oʻziga haqiqiy doʻst izlamogʻda, qoʻgʻirchoq — kichkina qizaloq uni yaxshi koʻrish va parvarishlash kerak, ayiqcha asaldan koʻp yeganligi uchun oilaviy shifokor yordamiga muhtoj.

Har qanday bola oʻyinchoqlar yordamida oddiy harakatlardan asta-sekin kichkina qiyin boʻlmagan syujetlarni oʻynashi mumkin. Keyinchalik esa ushbu syujetlar hayotiy malakaga tayangan holda rivojlanadi. Tarbiyachi ham oʻyinga qoʻshiladi va ayrim rollarni ijro etadi, namuna sifatida koʻrsatadi, u yoki bu vaziyatda xohlagan harakat namunalarni koʻrsatib beradi, oʻyin jarayonida improvizatsiya qiladi, maʼlum bir oʻyinchoq nomidan gapiradi, bola fikrlashi, xarakter qilishi, javob berishi uchun stimuly yaratadi.

Barchamizga maʼlumki, mashgʻulotlar bir vaqtning oʻzida bilim olish, tarbiyaviy va rivojlanish vazifalarini bajarishi darkor, faqatgina tomoshaga tayyorgarlik koʻrish boʻlmashligi kerak. Ularning mazmuni, shakli va metodi uch maqsadga erishishi uchun qaratilgan:

- nutq va teatr-ijrochilik faoliyati koʻnikmalarini rivojlanishiga;
- ijodkorlik muhitini yaratishga;
- bolalarning ijtimoiy-emotsional rivojlanishiga.

Bunday mashgʻulotlar mazmuni nafaqat badiiy adabiyot asari yoki ertak teksti, balki undagi qahramonlarning imo-ishorasi, mimikasi, xarakati, kostyumi, mizanstsenasi(spektaklning ayrim paytlarida dekoratsiya va aktyorlarning joylanishi)bilan tanishib boradilar.

Teatrlashtirilgan mashgʻulotlarda bola quyidagi koʻnikma va malakalarni egallaydilar: qoʻgʻirchoq spektakllarini tomosha qilish va ular xususida suhbatlar oʻtkazish; oʻyin — drammatizatsiyalari; turli ertaklar va sahnalashtirilgan asarlarni oʻynash; ijroni ifodaliligini shakllantirish uchun mashqlar (ogʻzaki va ogʻzaki emas) bajarish. Koʻngilochar oʻyinlar. Bolalar bogʻchasida har bir bolaning uygʻun taʼlim berishga katta eʼtibor beriladi. U tasviriy sanʼat, nutqni rivojlantirish, musiqa mashgʻulotlarida amalga oshiriladi. Koʻngilochar oʻyinlar sanʼatning barcha shakllarini birlashtiradi, ulardan ijodiy foydalanish imkonini beradi, sheʼriy soʻz, kuy, tasviriy va badiiy obrazlar bolalarda emotsional hissiyotlarni uygʻotadi.

REFERENCES

1. Adashboyev T. Orzularim – qoʻsh qanotim. – T.: SHarq, 2003. – B. 12.
2. Boboyorova G. Bolalarni maktabga tayyorlashda interfaol usullardan foydalanish. Maktabgacha taʼlim j., 2007. 6-son. -14 b.
3. Bolalar entsiklopediyasi. 2-nashr. –T.: “Oʻzbyekiston milliy entsiklopediyasi”. Davlat ilmiy nashriyoti. 2002. -664 b.

4. Boymatova A.G., Djumabayeva M.B., Aliyeva K.S. “Maktabgacha yoshdagi bolalarning psixologik xususiyatlari” moduli bo‘yicha O‘quv-uslubiy majmua. –T.: TDPU, 2018.
5. Volkov, B. S. Psixologiya detstva: uchebno-metod. posobie / B. S.Volkov, N. V. Volkova. - M. : APO, 1997. - 152 s.
6. Do‘stmuhammedova SH.A., Nishonova Z.T. va boshqalar. YOsh davrlari va pedagogik psixologiya. -T.: Fan va texnologiyalar, 2013.
7. Jo‘rayeva B.D. Maktabgacha ta'limni modernizatsiyalash muammolari va rivojlantirish istiqbollari. Xalq ta'limi j., 2008. 5-son. -114-119 b.
8. Sobirovich S. I. et al. FEATURES OF MATHEMATICAL PREPARATION OF A PRESCHOOL CHILD //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – T. 2. – №. 10. – C. 401-405.
9. Sobirjonovich S. I., Khurshida K. Improving the Physical Education of Children of the Older Group in Gaming Activities Through Outdoor Games //Central Asian Journal of Social Sciences and History. – 2023. – T. 4. – №. 2. – C. 83-88.
10. Sobirjonovich S. I. et al. Game Technology-A Means for Forming Social Intelligence of Senior Preschool Children //CENTRAL ASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HISTORY. – 2023. – T. 4. – №. 2. – C. 112-117.